

Original paper

“ZARAR YETKAZUVCHI DASTURLAR VA ULARDAN HIMOYALANISH VOSITALARI” MAVZUSINI TIZIMLI YONDASHUV VA MANTIQIY SXEMALAR ASOSIDA O‘QITISH MASALALARI

© B.S. Axrarov¹✉

¹O‘zbekiston Davlat jahon tillari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada xalqaro jurnalistika yo‘nalishidagi bakalavrlarni tayyorlashda “Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniş vositalari” mavzusini o‘qitishda o‘quv materiallarini tizimli yondashuv va mantiqiy sxemalar asosida strukturalashtirish masalalari yoritilgan.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi — zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida zarar yetkazuvchi dasturlar (viruslar, troyanlar, josuslik dasturlari va boshqalar) haqida bilim berish, ularning ishlash mexanizmini tizimli yondashuv orqali o‘rgatish, hamda ulardan himoyalaniş vositalari va usullarini mantiqiy sxemalar asosida o‘quvchilarga samarali yetkazish metodikasini ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, dars jarayonlarida interaktiv usullardan foydalanish orqali talabalar bilimini mustahkamlash va ularning axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish ko‘zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu mavzuni o‘qitishda nazariy va amaliy manbalarga tayangan holda tizimli yondashuv va mantiqiy sxemalar asosida metodik yondashuv ishlab chiqildi. Dastlab axborot xavfsizligi, zarar yetkazuvchi dasturlar (viruslar, troyanlar, josuslik dasturlari va boshqalar) hamda ulardan himoyalaniş vositalariga oid darsliklar, ilmiy maqolalar, xalqaro tajribalar o‘rganildi. Dars jarayonida real antivirus dasturlarining (Kaspersky, Dr. Web, Avast va boshqalar) ishlash printsiplari tahlil qilindi va amaliy qo‘llanmalar sifatida tanlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o‘tkazilgan tajriba darslari va amaliy mashg‘ulotlar shuni ko‘rsatdiki, mavzuni tizimli va mantiqiy asosda o‘rgatish o‘quvchilarning bilimlarini ancha samarali mustahkamlashga yordam beradi. Talabalar zararli dasturlarni turlarga ajratish, ularning tizimga kirish yo‘llarini aniqlash, xavfsizlik tahdidlariga nisbatan ongli munosabat bildirish va antivirus vositalarini to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini egalladilar.

Mantiqiy sxemalarning qo‘llanilishi bilimlarni ko‘zda canlandirish (vizualizatsiya) orqali eslab qolishni osonlashtirdi va tahliliy fikrlashni kuchaytirdi. Interaktiv metodlar — testlar, savol-javoblar, muhokama va guruhli ishlar dars jarayonini jonlantirib, talabalarning faol ishtirokini ta‘minladi.

Amaliy mashg‘ulotlar davomida talabalar antivirus dasturlar bilan ishlash, zararli fayllarni aniqlash va zararsizlantirish bo‘yicha o‘zlarining nazariy bilimlarini mustaqil

qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning kasbiy yo'nalishdagi tayyorgarligini oshirishga xizmat qildi.

XULOSA: zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniş vositalarini tizimli va mantiqiy asosda o'qitish axborot texnologiyalari sohasi talabalari uchun muhim bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda samarali usul hisoblanadi. Bu yo'nalishda o'qitish jarayonida vizual taqdimotlar, mantiqiy sxemalar, laboratoriya ishlarini qo'llash dars sifatini oshiradi. Kelgusida bu usulni boshqa axborot xavfsizligi mavzulariga ham tatbiq etish foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: tizimli yondashuv, mantiqiy sxemalar, zarar yetkazuvchi dastur, kompyuter virusi, viruslarning tasnifi, antivirus dasturlari.

Iqtibos uchun: Axrarov B.S. "Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniş vositalari" mavzusini tizimli yondashuv va mantiqiy sxemalar asosida o'qitish masalalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.171–184.

ВРЕДНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НИХ: ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

© Б. С. Ахраров^{1✉}

¹Узбекского государственного университета мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы структурирования учебных материалов на основе системного подхода и логических схем при обучении бакалавров по направлению «Международная журналистика» по теме «Вредоносные программы и средства защиты от них».

ЦЕЛЬ: разработка методики эффективного преподавания темы «Вредоносные программы и средства защиты от них» в условиях современной информационной технологии. Это включает в себя системное изложение механизмов действия вредоносных программ (вирусов, троянов, шпионских программ и др.), а также представление способов защиты от них с помощью логических схем. Кроме того, ставится задача укрепления знаний студентов и формирования культуры информационной безопасности через использование интерактивных методов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при преподавании данной темы был разработан методический подход, основанный на теоретических и практических источниках, системном подходе и логических схемах. Изучались учебники, научные статьи и международный опыт в области информационной безопасности и вредоносных программ. Анализировались принципы работы антивирусных программ (Kaspersky, Dr.Web, Avast и др.) и использовались в качестве практических материалов.

В учебном процессе применялись следующие методы: системный подход, визуализация с помощью логических схем, кейс-методы, мультимедийные

презентации, а также лабораторные занятия по установке и использованию антивирусного ПО.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённые учебные занятия показали, что системный и логический подход к преподаванию темы способствует более глубокому и эффективному усвоению знаний. Студенты научились классифицировать вредоносные программы, определять пути их проникновения в систему, осознанно относиться к угрозам безопасности и правильно использовать антивирусное программное обеспечение.

Использование логических схем облегчило запоминание информации и развило аналитическое мышление. Интерактивные методы — тесты, дискуссии, групповая работа — способствовали активному участию студентов. Практические занятия позволили студентам закрепить теоретические знания и применить их на практике, что усилило их профессиональную подготовку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: преподавание темы «Вредоносные программы и средства защиты от них» на основе системного подхода и логических схем является эффективным способом формирования ключевых знаний и навыков студентов в области информационных технологий. Использование визуальных презентаций, логических схем и лабораторных работ повышает качество обучения. Такой подход может быть полезен и при изучении других тем в области информационной безопасности.

Ключевые слова: системный подход, логические схемы, вредоносные программы, компьютерный вирус, классификация вирусов, антивирусные программы.

Для цитирования: Ахраров Б. С. Вредоносные программы и средства защиты от них: вопросы преподавания на основе системного подхода и логических схем. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 171–184.

TEACHING "MALICIOUS SOFTWARE AND PROTECTION METHODS" BASED ON SYSTEMATIC APPROACH AND LOGICAL DIAGRAMS

© Bakhtiyor S. Akhbarov ¹✉

¹Uzbekistan State World Languages University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the structuring of educational materials using a systematic approach and logical diagrams in teaching the topic "Malicious Software and Protection Methods" to undergraduate students majoring in International Journalism.

AIM: the main objective of the article is to develop an effective methodology for teaching about malicious software (viruses, trojans, spyware, etc.) and their mechanisms of action within the context of modern information technologies. The article aims to provide systematic instruction on protection methods using logical diagrams. Another goal is to

reinforce student knowledge and build their information security culture through interactive teaching methods.

MATERIALS AND METHODS: the methodology developed for teaching this topic is based on theoretical and practical resources, employing a systematic approach and logical schematics. Educational textbooks, scientific articles, and international experience in information security were studied. The principles of operation of real antivirus software (Kaspersky, Dr.Web, Avast, etc.) were analyzed and used as practical examples.

Teaching methods included a systematic approach, visualization through logical diagrams, case studies, multimedia presentations, and hands-on laboratory work involving the installation and use of antivirus software.

DISCUSSION AND RESULTS: the experimental classes demonstrated that teaching the topic using systematic and logical frameworks significantly strengthens students' knowledge. Students gained skills in classifying types of malicious software, identifying infection vectors, understanding security threats, and correctly using antivirus tools.

The use of logical diagrams improved memory retention and analytical thinking. Interactive methods — tests, discussions, and group work — increased student engagement. Practical sessions gave students the opportunity to apply their theoretical knowledge, enhancing their professional readiness.

CONCLUSION: teaching the topic of malicious software and protection tools through systematic and logical methods is an effective way to equip students in the field of information technology with essential knowledge and skills. The use of visual presentations, logical schematics, and lab exercises improves learning quality. This method can also be beneficial when applied to other information security topics.

Keywords: systematic approach, logical diagrams, malicious software, computer virus, virus classification, antivirus programs.

For citation: Bakhtiyor S. Akhbarov. (2025) 'Teaching "malicious software and protection methods" based on systematic approach and logical diagrams', *Inter education & global study*, (5), pp. 171–184. (In Uzbek).

Hozirgi paytda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish masalalari ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'lim tizimida boshqaruv va ta'lim jarayonlarini sifatli amalga oshirishni ta'minlash choralari doirasida axborot tizimlari va raqamli texnologiyalarni joriy etish kabi muhim vazifalar belgilangan. Shu jumladan, talaba-yoshlarni turli axborot xurujlari, yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishi, ular tomonidan ijtimoiy xavfli qilmishlar sodir etilishi holatlarining oldini olish masalalari belgilangan [1]. Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda xalqaro jurnalistika yo'nalishidagi bo'lajak bakalavrlarning kelgusi kasbiy faoliyatlarida axborot tizimlari va raqamli texnologiyalaridan samarali foydalanishlari uchun "Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalash vositalari" mavzusini o'qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Mavzuni

o'qitishda o'quv maqsadlarini aniq ishlab chiqish, maqsadlarga mos keluvchi o'quv-didaktik materiallarni tayyorlashda tizimli yondashuv va mantiqiy sxemalardan foydalanish yaxshi samara beradi.

Tizimli yondashuv o'quv jarayonining asosiy pedagogik va psixologik sharoitlari va mexanizmlarini, zamonaviy ta'lim ustuvorliklariga mos keladigan talabalarning o'quv faoliyati strukturasi tavsiflash imkonini beradi. Tizimli yondashuvning samarali va yetarli darajada qo'llanilishi, avvalambor, o'rganiladigan mavzu va mavzuga oid ob'ektlarni tizim sifatida ko'rib chiqilishini nazarda tutadi.

Tizimli yondashuv - bu ixtiyoriy o'rganilayotgan tizim (ob'ekt) ichki va tashqi muhitda o'zaro aloqador bo'lgan tashkil etuvchi elementlarning (komponentlarning) majmui sifatida qaraladigan yondashuvdir. "U ob'ekt sifatidagi mavzuning yaxlitligini ochib berishga, undagi turli-tuman bog'lanishlarni aniqlashga va ularni yagona nazariy tasavvurga keltirishga yo'naltiradi" [2, 1216 b.]. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, tizimli yondashuvning asosiy toifalari tizim, struktura va muhitdir. Ushbu yondashuvni "Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniish vositalari" mavzusini o'qitishda qo'llash mavzu materialining tarkibiy strukturasi, viruslar, ularning tasnifi, antivirus dasturlari kabi tushunchalarning o'ziga xos xususiyatlari orqali aniqlash imkonini beradi.

O'quv materialining mantiqiy sxemalari – o'rganilayotgan fanning alohida mavzulari yoki bo'limlarining asosiy mazmunini taqdim etish metodologiyasini aks ettiruvchi grafik modellardir. O'quv materialini mantiqiy sxemalar yordamida tushuntirishda undagi mantiqiy bog'lanishlarni alohida ajratib olish zarur bo'ladi. A.M.Soxor o'quv materialini mantiqiy strukturasi «o'quv materialini elementlarining o'zaro bog'lanishlari natijasida yaxlitlikni tashkil etuvchi tizim, ketma-ketlik», deb ta'kidlaydi [3, 22 b.].

Xalqaro jurnalistika bakalavriat yo'nalishidagi talabalar uchun o'tiladigan "Mediada axborot texnologiyasi va kompyuter grafikasi" fani doirasida "Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniish vositalari" mavzusini o'qitish uchun ishchi o'quv dasturida 8 soat (2 soat ma'ruza, 2 soat amaliy mashg'ulot, 4 soat mustaqil ta'lim) belgilangan. Quyida tizimli yondashuv asosida ma'ruza mashg'ulotini o'tkazish metodikasini keltiramiz. Ma'ruza mashg'ulotining rejasi va unga mos o'quv-didaktik materiallari tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilgan mantiqiy sxemasi 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. “Zarar yetkazuvchi dasturlar va ulardan himoyalaniish vositalari” mavzusini o‘qitish bo‘yicha o‘quv materialining mantiqiy sxemasi.

Mantiqiy sxemada bog‘lanishlar quyidagi mezonlar asosida ajratildi: elementlar orasidagi sabab oqibat munosabatlarining mavjudligi; asosiy tushunchalar va hosila tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishlar; funksional alomatlariga ko‘ra bog‘lanishlar.

Kompyuter viruslari yaratilishi tarixan 1949 yilning dekabr oyidan boshlangan. Bu paytda Illinoys universitetida Jon fon Neyman «Murakkab avtomatlarni tashkil etish nazariyasi» mavzusidagi turkum ma‘ruzalarida o‘z-o‘zini ko‘paytiruvchi avtomatlar haqida nazariy bilimlar bilan talabalarni tanishtirgan [4]. Jon fon Neyman o‘z ma‘ruzasida qanday qilib o‘zini takrorlaydigan kompyuter dasturini yaratish mumkinligini tavsiflab bergan. Jon fon Neymanning o‘z-o‘zini ko‘paytiruvchi kompyuter dasturi loyihasi dunyodagi birinchi kompyuter virusi hisoblanadi va uning o‘zi esa kompyuter virusologiyasining nazariy “otasi” deb e’tirof etilgan.

Amalda esa, dastlabki virus 1961 yilda Bell Telephone Laboratories kompaniyasi xodimlari V.A Vissotskiy, X.D.Makilroy va Robert Morrislar tomonidan “Darvin” nomli o‘yin dasturi ko‘rinishida yaratilgan. Ushbu dastur assembler tilida yozilgan bo‘lib, uning komponentlari «organizm»lar kabi tezkor xotiraga yuklanishi kerak bo‘lgan. O‘yin ssenariysi bo‘yicha «Organizm»lar tezkor xotiradagi resurslarni talashib, bir-birlarini yo‘q qilishlari kerak bo‘lgan. Bu jarayonni «hakam» dastur kuzatib, o‘yinni boshqarib borgan. Operativ xotirani to‘liq egallagan «organizm» o‘yinda yutib chiqqan [5].

"Kompyuter virusi" atamasini birinchi bo‘lib kim ishlatganini aytish qiyin. Ba’zilar ushbu atamani Gregori Benford o‘zining 1970 yilda nashr etilgan “The Scarred Man”

("Chandiqli odam") hikoyasida ishlatgan deb hisoblashadi. Hikoyada virus so'zi kompyuter dasturiga nisbatan ishlatilgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, hikoyada viruslarni zararsizlantirish dasturi - "vaksina" nomi bilan tilga olinadi! [6]

"Kompyuter virusi" atamasi 1973 yilda Maykl Krayton ssenariysi asosida yaratilgan robotlar haqidagi "Westworld" (Yovvoyi G'arb dunyosi) nomli fantastik filmda ham ishlatilgan. Filmda kompyuter virusi kompyuter tizimiga joriy etilgan zararli dastur sifatida talqin etilgan [7].

Keyinchalik ushbu atamaning ta'rifi 1984 yilda AQShda axborot xavfsizligi masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan 7-konferensiyada Lexay (Lehigh) universiteti xodimi Fred Koen (Frederick B. Cohen) tomonidan ilmiy asoslangan holda tushuntirib berildi. Ya'ni: "We define a computer 'virus' as a program that can 'infect' other programs by modifying them to include a possibly evolved copy of itself" [8].

Ma'nosi: "Kompyuter virusi shunday dasturki, u boshqa dasturlarga o'z nusxasini yoki o'zgartirilgan nusxasini kiritish orqali, ularni modifikatsiyalash bilan zararlovchi dastur". Ushbu ta'rifga ko'ra, virus kompyuter tizimi yoki tarmog'i bo'ylab tarqalishi mumkin. Har bir zararlangan dastur virus sifatida ham harakat qilishi mumkin va shu bilan infeksiyani tarqalishiga sabab bo'ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'atida kompyuter virusiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Kompyuter virusi - boshqa dasturlarni turlab o'z-o'zini tarqatadigan dastur. U iloji boricha, o'z o'zgartirilgan nusxalarini ham va kasallangan dasturni chaqirilganda bajariladigan dasturlarni ham o'z ichiga oladi. Virus, aksariyat hollarda nosozlikka sabab bo'ladi yoki g'ijinish uyg'otadi va biror hodisa yuz berishi bilan, masalan, aniq kunning kelishi bilan ishga tushirilishi mumkin" [9, 156 b.].

Axborot xavfsizligiga oid o'quv qo'llanmada berilgan ta'rif quyidagicha: "Kompyuter virusi – o'zini boshqa dasturlarga joriy etuvchi ("ularni yuqtirishi"), o'z nusxalarini yaratishi va ularni fayllarga, kompyuterning tizimli sohalariga joriy etuvchi, shuningdek, kompyuterda turli xil istalmagan amallarni bajaruvchi maxsus yozilgan, kichik o'lchamli dastur (ya'ni, bajariladigan kodlarning ma'lum bir to'plami)"[10, 249 b.]

Yuqoridagi ta'riflarni umumlashtirgan holda "Kompyuter virusi" atamasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin:

Kompyuter virusi – o'z nusxasini kompyuter tizimlariga va/yoki kompyuter tarmoqlariga tarqatib, ularning qonuniy foydalanuvchilari manfaatlariga zid ravishda ma'lum bir g'arazli amallarni bajaruvchi buyruqlar ketma-ketligidan iborat dastur.

Virus xususiyatlari:

- kompyuter virusi – buyruqlar ketma-ketligidir;
- kompyuter virusi tarqaladi;
- foydalanuvchi manfaatlariga zid bo'lgan ma'lum amallarni bajaradi;
- har bir virus o'z uzunligiga (signaturasiga) ega.

Kompyuter virusi kompyuter tizimiga joriy etilganida turli buzg'unchi harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Uning asosiy maqsadi o'zini tarqatishdir.

Kompyuter viruslari kompyuterga zarar etkazishi va uning ishini sekinlashtirishi yoki foydalanuvchining maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlashi mumkin bo'lgan zarar yetkazuvchi dasturlar bo'lib, ular mahalliy yoki global kompyuter tarmog'idagi boshqa kompyuterlarga ham tarqalishlari mumkin. Kompyuter viruslari odatda kichik o'lchamli bo'lib, bir kompyuterdan ikkinchisiga tarqalish, kirib borish va kompyuter tizimining ishlashiga xalaqit berish uchun mo'ljallanib, ishlab chiqiladilar. Dasturiy ta'minot va apparat qurilmalarining ishlashini buzish funksiyalari orasida quyidagilar ajratib o'tish mumkin:

- fayllarni yoki operatsion tizimni o'chirish;
- tashqi xotirada ma'lumotlarni joylashtirish tuzilmalarini (fayl tizimlarini) yaroqsiz holga keltirish;
- tarmoq tuzilmalari va uning ishini buzish;
- to'lovga doir va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash;
- tizim foydalanuvchilarining ishini bloklash;
- tovlamachilik;
- foydalanuvchi harakatlarini kuzatish va boshqalar.

Kompyuter viruslarining har xil turlari mavjud. Ularning barchasi tarqalish usuliga va o'zlarida o'rnatilgan funksional amallari bilan bir-birlaridan farqlanadilar. Kompyuter viruslarini tasniflash va ularni nomlash uchun yagona tizim mavjud emas. Sababi kompyuter viruslarining butun spektrini tasniflash turli jihatlariga ko'ra ancha murakkab. Viruslarni tasniflash uchun quyidagi usullarga amal qilinadi:

- qaysi obyektlarni zararlaydilar;
- zararlash mexanizmi (faqat fayl viruslariga taalluqli);
- foydalaniladigan texnologiyalar;
- zararli kod bilan qaysi turdagi operatsion tizimlarni (shu jumladan platformalarni) zararlaydilar;
- muallif virus dasturini qaysi dasturlashuda yaratgaligi;
- qo'shimcha zararli amallarni bajarish imkoniyatlari.

Turli tadqiqotchilar tomonidan kompyuter viruslarini turlicha tasniflarini berishga urinishlar bo'lgan. Masalan, Robert Guess va Eric Salveggiolar zarar yetkazuvchi dasturlarni quyidagi sinflarga ajratganlar: yuklovchi sektor viruslari, fayl infektorlari, makroviruslar, mantiqiy bombalar, saytlararo skript viruslari (yoki chuvalchanglar), polimorf viruslar, kriptografik viruslar, chuvalchanglar, troyanlar, josus dasturlar, rootkitlar, IRC botlari, zararli mobil kodlar [11].

Shu bilan birga kompyuter viruslarining asosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, turli alomatlarga ko'ra klassik tasnifni berish mumkin.

Nufuzli kompyuter virusologlaridan biri Evgeniy Kasperskiy viruslarni quyidagi alomatlarga ko'ra shartli ravishda tasniflashni taklif qiladi:

- joriy etilish muhitiga ko'ra;
- joriy etilish usuliga ko'ra;
- buzish imkoniyatiga ko'ra;

- tarqalish va ijro etish algoritmiga ko'ra [10, 251 b.].

O'qitiladigan mavzu doirasida zarar yetkazuvchi dasturlar, viruslarning tasnifi, ulardan himoyalashning dasturiy vositalariga oid bilimlarni oddiydan-murakkabga tamoyili asosida tushuntirilishi muhimdir. Kompyuter firibgarligi, axborot resurslariga ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarni o'g'irlah, qasddan yo'q qilish, o'zgartirishda zarar yetkazuvchi dasturlarni yaratish va tarqatish bevosita raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirilmoqda. Ushbu turdagi jinoyatlarning ijtimoiy xavfiligi va yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning miqdorini hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksiga [11] kiritilgan "Axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlar" nomli bobning «Zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki tarqatish» nomli 278/6-moddasi mazmun-mohiyati bilan bo'lajak bakalavrlar yaqindan tanishtirilishi maqsadga muvofiq.

2-rasm. Kompyuter viruslari tasnifining mantiqiy sxemasi.

“Zarar yetkazuvchi dasturlar va kompyuter viruslaridan himoyalash vositalari” mavzusidagi amaliy mashg‘ulotda ma’ruza reja bandlarida tushuntirilgan o‘quv ma’lumotlarini mustahkamlash maqsadida bilimlarni nazorat qilishning interaktiv usullaridan iborat klaster, multimediali blis-so‘rov, interaktiv krossvord topshiriqlari asosida har bir talabani baholash hamda kichik guruhlarda kompyuter viruslaridan himoyalashda foydalaniladigan muayyan antivirus dasturi imkoniyatlari, undan foydalanish xususiyatlari va amalda qo‘llanilishi bo‘yicha tahlil, munozara o‘tkazish maqsadga muvofiqdir. Masalan, zarar yetkazuvchi dasturlar va kompyuter viruslaridan himoyalash uchun antivirus dasturlaridan foydalanishga oid quyidagi jihatlarga alohida e’tibor qaratish zarur: antivirus dasturining ishlatilishidan maqsadi, uning mohiyati; joriy etish muhiti (qaysi operatsion tizimda ishlaydi, himoyaning bir foydalanuvchi yoki ko‘p foydalanuvchi rejimlari mavjudligi, alohida olingan kompyuterda, mobil qurilmada yoki tarmoq muhitida ishlashi); ishonchliligi (uning takomillashtirilish imkoniyatlari, avvalgi va keyingi, joriy versiyalarining bir-biridan farqlari); maqsadli va qo‘shimcha funksiyalari; strukturasi (dastur tarkibidagi komponentlar va ular orasidagi bog‘liqliklar). Shu bilan birga antivirus dasturini tanlashda quyidagi parametrlarni hisobga olinishi talabalarga tushuntirilishi kerak:

- antivirus dasturi viruslarni turli xil manbalardan (disklardan, arxiv fayllaridan, elektron pochta xizmatida va shu kabilardan) izlab topish imkoniyat mavjudligi;
- viruslarni aniqlashning turli texnologiyalarini qo‘llay bilishi;
- o‘z vaqtida foydalanuvchiga skanerlash natijasida aniqlangan virus haqida ogohlantiruvchi ma’lumotlar berish imkoniyat mavjudligi;
- viruslarni nafaqat aniqlash, balki ularni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo‘lishi;
- kompyuter ishi unumdorligiga ta’sir ko‘rsatib, foydalanuvchi ishiga halaqit bermasligi;
- yolg‘on ogohlantirishlarsiz tizimda mavjud bo‘lgan viruslarni maksimal darajadagi ishonchlilik bilan aniqlashi kerakligi.

Antivirus dasturi kompyuterni turli xil tashqi tahdidlardan ham himoya qilish imkoniyatiga, masalan, spam ma’lumotlarini cheklash, buzg‘unchi xaker hujumlarini, josus dasturlarni kompyuter tizimiga joriy etilishidan himoyalashi kerakligi alohida tushuntirilishi muhim. Ushbu jihatlarning o‘qituvchi tomonidan puxta egallanishi mashg‘ulot materiallarini tizimli yondashgan holda tayyorlash va uning didaktik maqsadini asosli ravishda aniqlash imkoniyat beradi.

Amaliy mashg‘ulotni tizimli yondashgan holda quyidagi ketma-ketlik asosida tashkil etish mumkin:

- dasturning vazifasi va asosiy funksiyalari;
- dasturga qo‘yiladigan tizimli talablar;
- dasturni o‘rnatish;
- dasturning bosh oynasi;

- bosh oyna bo‘limlari;
- doimiy himoyaning komponentlari;
- signaturalarni yangilash bo‘yicha sozlash;
- viruslarni izlash parametrlarini sozlash;
- viruslarni izlab topish masalasi, oldindan faol bo‘luvchi blokirator – proaktiv himoya;
- hisobotlar bilan ishlash;
- dasturni tizimdan o‘chirib tashlash;
- dasturning ishonchliligi.

Amaliy mashg‘ulot mavzusini o‘qitish maqsadlarining Blum taksonomiyasi [12, 116 b.] kognitiv soha bo‘yicha toifalari tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilib, undan mashg‘ulotni o‘tkazish metodi, o‘quv-didaktik materiallar tayyorlashda foydalanildi (1-jadval).

1-jadval.

“Zarar yetkazuvchi dasturlar va kompyuter viruslaridan himoyalaniş uchun antivirus dasturlari bilan ishlash” mavzusini o‘qitish maqsadlarining kognitiv soha bo‘yicha toifalari.

Toifalar	Umumlashtirilgan o‘quv maqsadlari
1.Bilish	Talaba: <ul style="list-style-type: none">– kompyuter virusi va zarar yetkazuvchi dastur kabi tushunchalar ta‘rifini va ularning yaratilishining maqsadlari, xususiyatlari hamda tarixiy dalillarni;– antivirus dasturlariga xos bo‘lgan tushunchalarni;– antivirus dasturining vazifasi va asosiy funksiyalarini;– dasturning doimiy himoya komponentlarini;– dasturda dastlabki bajariladigan ishlarni;– virus signaturalari bazasini yangilashni bilishi kerak.
2. Tushunish	<ul style="list-style-type: none">– viruslarni turli alomatlarga ko‘ra sinflarga ajratilishini;– antivirus dasturida qo‘llaniladigan viruslarni aniqlash texnologiyalarini;– antivirus dasturidan foydalanish uchun litsenzion kalit ahamiyatini;– signaturalar bazasini nima uchun yangilab turish zarurligini tushunishi kerak.
3.Joriy etish	<ul style="list-style-type: none">– antivirus dasturini o‘rnatish va ishga tushirish hamda sozlash;– kontekstli menyu bilan ishlash texnologiyasi, oynalar bilan ishlash;– signaturalar bazasini yangilash parametrlarini sozlash;– kompyuter tizimi viruslar bilan zararlanish alomatlarini bilgan holda ulardan himoyalaniş usullarini joriy eta bilishi kerak.

4. Tahlil	<ul style="list-style-type: none"> – viruslar bilan bog'liq tahdidlar, ularning tarqalish usullari, tasniflash alomatlari va turlari mazmun-mohiyatini bilgan holda zarar etkazuvchi dasturlarning klasterli modelini ishlab chiqish orqali; – antivirus dasturidagi himoya rejimlarining bir-biridan farqini; – sozlash parametrlarini o'rnatishda, ularning mohiyatini; – antivirus dasturi tomonidan beriladigan hisobotlarni va ogohlantiruvchi ma'lumotlarni; – antivirus dasturining tizim ishiga ta'sirini tahlil etadi.
5. Sintez	<ul style="list-style-type: none"> – antivirus dasturi bilan turli xil rejimlarda ishlash algoritmlarini taklif etadi; – dastur bo'yicha berilgan mustaqil topshiriqni bajaradi; – viruslardan himoyalani uchun zarur bo'lgan jihatlarga ijodiy yondashgan holda e'tibor berib, himoyalani chora-tadbirlarini ishlab chiqaradi.
6. Baholash	<ul style="list-style-type: none"> – har bir virus turining salbiy ta'siri, keltirishi mumkin bo'lgan zararni (ma'naviy va moddiy) baholay oladi; – antivirus dasturining umumiy va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab baholaydi.

Bloom taksonomiyasining kognitiv toifalari bo'yicha talabalar tomonidan o'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazorat qilish ishlab chiqilgan nazorat topshiriqlarini mos nazorat usullaridan foydalangan holda o'tkazildi.

Talabalarining 4 ta o'quv guruhi uchun o'rtacha nazorat natijalari 4-jadvalda keltirilgan. O'quv guruhlaridagi talabalar soni mos ravishda 16, 15, 15, 14 ni tashkil etdi.

2-jadval.

Kognitiv toifalar bo'yicha talabalar tomonidan bajarilgan topshiriqlarning o'rtacha natijalari.

Guruh	Kognitiv toifalar						Jami 100 ball
	Bilish	Tushunish	Joriy etish	Tahlil	Sintez	Baholash	
	15 ball	15 ball	15 ball	15 ball	20 ball	20 ball	
2401	13,45	13,34	13,24	12,86	16,56	16,25	85,70
2402	14,02	13,15	13,75	12,92	16,86	16,42	87,12
2403	12,54	12,59	12,86	12,66	15,73	15,43	81,81
2404	12,94	13,17	12,35	12,77	15,98	15,83	83,04
Jami	13,24	13,06	13,05	12,80	16,28	15,98	84,42

"Bilish" toifasi bo'yicha dastlabki ikki guruh uchun nazorat qilish usuli sifatida yopiq savollardan iborat tushunchalarni nazorat qilish usulidan foydalanildi. Qolgan ikki guruh uchun "tushunchalarni nazorat qilish" kompyuter dasturidan foydalanildi.

"Tushunish", "Joriy etish" toifalari bo'yicha barcha guruhlardagi har bir talabaga og'zaki javob berish uchun 3 tadan savol berildi.

"Tahlil" toifasi bo'yicha dastlabki ikki guruh uchun kompyuter test dasturidan foydalanildi va har bir talaba uchun 10 tadan test topshiriqlari berildi. Qolgan ikki guruhdagi har bir talaba uchun klaster tuzish bo'yicha 3 tadan topshiriq berildi.

"Sintez", "Baholash" toifalari bo'yicha dastlabki ikki guruhdagi har bir talaba uchun 2 tadan keys topshiriqlari berildi. Qolgan ikki guruhdagi har bir talaba uchun mos mustaqil ish mavzusini tanlash va uni taqdimot shaklida tayyorlab, himoya qilish taklif qilindi.

"Bilish" toifasining o'rtacha natijalari dastlabki ikki guruh uchun natijalar qolgan ikki guruhga qaraganda bir oz yuqori ekanligini ko'rsatdi. Uchinchi va to'rtinchi guruh talabalari uchun kompyuter dasturiga asoslangan nazorat har bir tushuncha uchun harflarni aniq va tezkor kiritilishini talab qilinishi sababli ularning natijalari pastroq bo'ldi. Shuningdek, "tahlil", "sintez", "baholash" kognitiv toifalari bo'yicha dastlabki ikki guruh uchun amaliy topshiriqlarni bajarish qiziqarli bo'lganligi bois o'rtacha natijalar qolgan ikki guruhga qaraganda yuqori bo'lishi kuzatildi.

Umuman olganda, kognitiv toifalar bo'yicha o'rtacha natijalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqorida tavsiflangan tizimli yondashuv asosida maqsadlarni belgilash hamda ularga erishish uchun o'quv mashg'uloti didaktik materiallarini ishlab chiqish hamda o'qitish va nazorat qilsish metodlaridan oqilona foydalanish orqali mavzu bo'yicha o'quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Mashg'ulot davomida talabalarda muayyan antivirus dasturi o'z viruslar bazasida saqlanayotgan signaturalar asosida viruslarni aniqlash mashqlarini bajarishlari orqali ularda boshqa antivirus dasturlari kabi quyidagi umumiy jihatlardan iborat xulosalarni keltirib chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini berdi:

- dasturni o'rnatish va o'chirib tashlash texnologiyasi;
- dasturni ishga tushirish texnologiyasi;
- kontekstli menyu bilan ishlash texnologiyasi, oynalar bilan ishlash texnologiyasi;
- murojaatlar bilan ishlash texnologiyasi;
- signaturalar bazasini yangilash imkoniyati;
- umumiy funksiyalar – viruslarni izlab topish va ularni bartaraf etish parametrlarini sozlash, foydali ma'lumotlar olish, foydalanuvchini ogo'lantirish, hisobotlar bilan ishlash;
- himoyaning umumiy rejimlari – fayllarni himoyalash, Internet-trafikni himoyalash, elektron pochta orqali keladigan xatlarning himoyalash.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, jurnalistika va media sohasida joriy etilgan axborot tizimlari va texnologiyalaridan samarali foydalanishda zarar yetkazuvchi dasturlardan himoyalash turli xildagi salbiy holatlarning oldini olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Didaktik nuqtai-nazardan tizimli yondashuv asosida strukturalashtirilgan mantiqiy

sxemalar o'quv materialini komponentlarini optimallik tamoyili asosida ishlab chiqish, talabalarlar tomonidan mavzuni samarali o'zlashtirish imkonini yaratadi. Muayyan mavzudagi o'quv materialini tarkibi, uning hajmi, to'liqligi va sifatini ta'minlash masalalari tizimli yondashuv va mantiqiy sxemalar asosida samarali hal qilinishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son.
2. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. – СПб.: Норинт, 2004 – 1456 с.
3. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа. М.: Высшая школа, 1994. -176 с. .22-23.
4. John von Neumann, "Theory of Self-Reproducing Automata," Part 1: Transcripts of Lectures Given at the University of Illinois, Dec. 1949, ed. A. W. Burks (University of Illinois, 1966). Urbana, IL. <https://tools.ietf.org/html/rfc1087>
5. https://web.archive.org/web/20161011143216/https://ru.wikipedia.org/wiki/История_компьютерных_вирусов#cite_note-2
6. <https://company.drweb.com/first/?lng=en>
7. https://ru.wikiital.com/wiki/Il_mondo_dei_robot
8. Cohen F., (1987) Computer viruses: Theory and experiments, Computers&Security, Vol.6, no. 1, pp.22-35.
9. Axborot- kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. Copyright @ 2004 UNDP Digital Development Initiative Programme. <https://f.lib.dipuni.uz/IT/Axborot%20kommunikatsiya%20texnologiyalari%20izohli%20lug'ati.pdf>.
10. Computer security handbook. Sixth Edition Volume 1 Edited by Seymour Bosworth Michel E. Kabay Eric Whyne HF5548.37.C64 2014, Chapter16.
11. O'zbekiston Respublikasining jinoyat Kodeksi / Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Axrarov Baxtiyor Sagdullaevich**, dotsenti, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, [Ахраров Бахтиёр Сагдуллаевич, доцент, Кандидат педагогических наук (PhD)], [Akhrarov Bakhtiyor Sagdullaevich, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri. Kichik halqa yo'li ko'chasi G9-A 21-uy [адрес: Узбекистан, Город Ташкент, улица Малое Кольцо, дом G9-A, квартира 21], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Small Ring Road Street, house G9-A, apartment 21]